

ҚҰЙЛАРНИ ОЗИҚЛАНТИРИШ ВА ПАРВАРИШЛАШ

Акназаров Дониёр Қаррибаевич

докторант ЧПИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13857283>

Аннотация. Мақолада насли кўчқорларни қочириш мавсумига тайрлаш, бунинг учун уларни тўла қийматли озуқалар билан озиқлантириб, қочириш мавсумини муваффақиятли ўтказиш ҳамда бўғоз совлиқларни туққангача икки ой ва туққандан кейин икки ой давомида қўшимча озиқлантириш ҳамда янги тугилган қўзиларни дастлабки кунларида парваришлаш ва озиқлантириш бўйича маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар. озиқлантириш, рацион, қўчқор, совлиқ, қўзи, гўшт, жун, парваришлаш

Аннотация. В статье представлена информация о том, как подготовить племенных баранов к окоту, скармливать их полноценным кормлением для успешного окота и докармливать овцематок в течение двух месяцев до ягнения и двух месяцев после ягнения, а также уход и кормление новорожденные ягнята в первые дни.

Ключевые слова. кормление, рацион, баран, овцематка, ягенок, мясо, шерсть, содержание.

Abstract. The article provides information on how to prepare breeding rams for lambing, feed them with complete feeding for successful lambing and supplementary feeding of ewes for two months before lambing and two months after lambing, as well as care and feeding of newborn lambs in the first days.

Keywords. feeding, ration, ram, ewe, lamb, meat, wool, maintenance.

Чорвачилик соҳасида қўйчилик асосий ўрин тутди ва мамлакатимизда ишлаб чиқарилаётган гўшт ва жуннинг асосий қисми шу тармоққа тўғри келади, шу боис қўйчиликни илмий асосда ривожлантириш, маҳаллий шароитга мос зотдор қўйларни танлаш, меъёр даражада парваришлаб, тўла қийматли озиқлантириш, тўл мавсумини муваффақиятли ўтказиш ва наслчилик ишларини янада яхшилаш долзарб вазифалардан бири бўлиб ҳисобланади. [1,3,6]

Қўйларни озиқлантириш рациони ва озуқага бўлган талаби асосида парваришлаш, улардан олинадиган гўшт ва жун маҳсулотини янада ошириш имкониятларини кенгайтиради. Ёз даврида қўйлар асосан яйловда боқилади ва бу давр йилнинг март ойидан бошланиб то ноябрь ойигача давом этади ва уларнинг бир йиллик озуқа истеъмоли айнан шу даврларга тўғри келади. Қиш ва баҳор даврларида қўйларни қўйхоналарда яъни оғилхона-лагерда боқиш тавсия этилади. Бунинг учун аҳоли, деҳқон ва фермер хўжаликлари кишловлар учун озуқа захирасига эга бўлиш керак бўлади, акс ҳолда кўпгина йўқотишларга сабабчи бўлади. [2,4,5]

Насли кўчқорларни озиқлантириш муҳим жиҳатлардан бири бўлиб ҳисобланади ва айниқса она қўйларни қочириш мавсумида насли кўчқорларни озиқлантиришга алоҳида эътибор талаб этилади (1-жадвал).

1 жадвал

Насли кўчқорлар учун кунлик намунавий рациони (бир бош ҳисобига)

Озуқа турлари	Ўлчов бирлиги	Тинч (қочирилмаган) мавсумда	Қочириш мавсумида
---------------	------------------	---------------------------------	-------------------

		Микдор	Оз. бр	Микдор	Оз. бр
Кўк ўтлар	кг	4,0	0,96		
Ҳар хил ўтлар пичани	кг	1,0	0,45	2,0	0,9
Омухта (концентрат) емлар	кг	0,5	0,5	0,9	0,9
Пахта шроти	кг			0,2	0,18
Гўшт-суяк уни	кг			0,1	0,1
Сабзи	кг			0,5	0,07
Туз	г	15		18	
Озуқа бирлиги			1,91		2,15

Наслли кўчқорларни қочириш мавсумидан бошқа пайтлари кунлик озиклантириш рационига кўк ўтлар яъни табиий ўтлардан-4,0 кг, ҳар хил ўтлар пичанидан-1,0 кг, омухта ем-0,5 кг, қочириш мавсумида эса ҳар хил ўтлар пичанидан-2,0 кг, омухта ем-0,9 кг, пахта шроти-0,2 кг, гўшт-суяк уни-0,1 кг, сабзи-0,5 кг бериб озиклантирилди.

Кўйлар қандай зотга мансуб бўлишидан қатъий назар қиш даврида уларни қўшимча равишда озиклантириш талаб қилинади, айниқса қўзилатиш мавсумида бўғоз ва янги туққан кўйларни алоҳида озиклантириб, асраш муҳим тадбирлардан бири бўлиб ҳисобланади, агарда кўйлар қўшимча равишда озиклантирилмаса, маҳсулдорлиги пасаяди, уларнинг вазни камаяди, қўзилари нимжон бўлиб туғилади. Бўғоз кўйларни туғишидан бир ой олдин, туққандан кейин эса икки ой давомида алоҳида парваришни талаб этади (2-жадвал).

2 жадвал

Она кўйлар учун кунлик намунавий рацион (бир бош ҳисобига)

Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	Бўғоз совлиқлар	Озуқа бирлиги	Туққан совлиқлар	Озуқа бирлиги
Табиий ўтлар пичани	кг	0,8	0,32	1,0	0,40
Беда пичани	кг	1,5	0,70	2,0	0,90
Арпа ёрмаси	кг	0,3	0,38	0,4	0,50
Буғдой сомони	кг	0,5	0,12	0,5	0,12
Ош тузи	г	13		15	
Жами			1,52		1,92

Қишнинг қорли-қировли даврида бўғоз она совлиқларни арпа ёрмаси (ёки концентрат озуқалар) билан бир бош ҳисобига ўртача-0,3 кг, табиий (ҳар хил ўтлар) пичани-0,8 кг, беда пичани-1,5 кг ва буғдой сомони-0,5 кг, жами 1,52 озуқа бирлигида озиклантириш, шуна мос равишда туққан она кўйларга арпа ёрмаси-0,4 кг, табиий ўтлар пичани-1,0 кг, беда пичани-2,0 кг, буғдой сомони-0,5 кг, жами 1,92 озуқа бирлигида озиклантириш яхши натижа берди.

Туғиш мавсумида бўғоз ва янги туққан она кўйларни озиклантириш ишларини қатъий режа асосида олиб бориш керак бўлади. Уларни яйловда боқиб, эрталаб ва кечқурун қўшимча 2,0 кг сифатли беда, 1,0 кг табиий ўтлар пичани, 300 -400 грамм омухта емлар ва минерал озуқа, тузлар билан озиклантирилди.

Янги туққан қўзиларга ҳар бир килограмм қўшимча вазн олиши учун ўртача 5 кг она сути сарф қилинади, 2,0-2,5 ойлигида эса кунлик ўртача 250-300 грамм семириши учун кунига 1,2-1,5 литр она сутини эмиши керак бўлади. Лактация даврининг ўрталарига бориб она сути аста – секинлик билан пасайиб боради, қўзиларнинг эса тўйимли озуқага бўлган

талаби ошиб бораверади. Шунинг учун қўзиларни 15-20 кунлигидан бошлаб концентрат, пичан ва ширали озуқаларга ўргатилади, қўзилар учун энг яхши омухта озуқалардан – сули, арпа; ширали озуқалардан- майдаланган илдимевалилар ҳисобланади, сифатли беда пичани билан хохлаганича озиқлантириш тавсия этилади.

Қўйчиликда сутдан ажратилган қўйларни бўрдоқига боқиш усули, маҳсулот ишлаб чиқаришни таъминловчи ресурстежамкор озиқлантириш технологиялардан бири бўлиб, юқори самарадорликни таъминлайди. 3-жадвалда қўзиларни бўрдоқилаш даврида ойлар бўйича озиқлантиришнинг намунавий рациони келтирилади.

Қўйларни парваришlash. Туғиш мавсумида қўйларни асраш шароитларига алоҳида эътиборда бўлишни талаб этади. Бўғоз қўйларни туғишига 1-3 кун қолганда уларни елини қатталашади, жинсий аъзолари қизариб чўзилади, сағриси осилади. Туғишдан олдин она қўй безовталанди, қорин қисмини ялайди, тез-тез ётиб туради, бемалол жой излайди, агарда бўғоз совлиқни озиқлантириш ва асраш шароитлари тўғри бажарилган бўлса, туғиш жараёни яхши ўтади. Жинсий аъзода йўлдоши кўришиб хомила чиққунча бўлган вақт 30-40 минут, биринчи туғиш қўйларда бу 50 минут бўлса ўз вақтида туққан ҳисобланади, агарда юқорида кўрсатилган вақтдан 10-15 минут ўтиб кетса, туғиш натижасиз бўлиб бундай ҳолларда она қўйга ёрдам кўрсатиш лозим. Она қўй туққандан 1,5 соат ўтгандан кейин йўлдоши тушади, агарда 5-6 соатдан ўтиб кетса, ветеринария врачини ёрдами керак бўлади. Туққанан кейин она қўй елин қисмидаги жунлар тозаланади, жинсий аъзолари иссиқ сув билан ювилади ва 2-3 соатдан кейин озгина (1-1,5 л) илиқ сув билан суғорилади. Соғлом қўзи туғилгандан 15-20 минут ўтгандан кейин онасини елинини хидлаб топади ва эмади, бундай пайтларда уларни стрессга учратмаслик яъни безовта қилмаслик тавсия этилади.

Қўйчиликда қишлоқни муваффақиятли ўтказиш ҳар бир чорвадорнинг долзарб вазифаларидан бири бўлса, қўзилатиш мавсуми эса жуда катта маъсулият талаб қиладиган ишдир, у айниқса қишнинг қорли-қировли ҳамда эрта баҳорнинг шамолли-ёмғирли намгарчилик давларига тўғри келади.

Илмий ва амалий тажрибалардан келиб чиқиб, шуни тавсия қиламизки, совлиқларни қўзилатиш *февраль ойидан бошлаб март ойининг ўрталарида* тугатиш энг мақбул давр ҳисобланади. Бу *даврни кеч қишки ва эрта баҳорги тугдириш даври* деб юритилади, бунда қочириш мавсумини сентябрь ва октябрь ойларида ўтказиш мақсадга мувофиқ. Бу даврда она қўйларнинг пуштдорлик хусусиятлари 20-25 % га ортиб, улардан ишлаб чиқаришга яроқли соғлом қўзилар туғилади.

2-расм. Ғўштдор-сержун совлиқлар суруви

Тукқанан кейин она қўй елин қисмидаги жунлар тозаланади, жинсий аъзолари иссиқ сув билан ювилади ва 2-3 соатдан кейин озгина (1-1,5 л) илиқ сув билан тукқан она қўй суғорилади.

Қўзиларни парваришлаш. Соғлом қўзи туғилгандан 15-20 минут ўтгандан кейин онасини елинини хидлаб топади ва эмади, бундай пайтларда уларни стрессга учратмаслик яъни безовта қилмаслик тавсия этилади. Агар у онасини эма олмаса, сўриб олиб эмишга ёрдам берилади. Қўзи туғилгандан кейин дастлабки кунларда она қўйларнинг сути *Оғиз* (ўғиз) сути деб аталади.

Баъзи ҳолларда, онаси (жуда ориқ бўлганлигидан ёки семизлиги меъёрда бўлса ҳам) қўзисини олмай қўяди, ёки онаси вафот этган ёки эгизак бўлиб туғилган қўзиларни (агар онаси эгизакларни боқа олмаса) бошқа янги тукқан қўйларга ўргатиш керак бўлади.

3-расм. Янги туғилган қўзичоқларни парваришлаш

Янги тукқан қўзиларга хар бир килограмм қўшимча вазн олиши учун ўртача 5 кг она сути сарф қилинади, 2,0-2,5 ойлигида эса кунлик ўртача 250-300 грамм семириши учун кунига 1,2-1,5 литр она сутини эмиши керак бўлади. Лактация даврининг ўрталарига бориб она сути аста – секинлик билан пасайиб боради, қўзиларнинг эса тўйимли озуқага бўлган талаби ошиб бораверади. Шунинг учун қўзиларни 15-20 кунлигидан бошлаб концентрат, пичан ва ширали озуқаларга ўргатилади, қўзилар учун энг яхши омухта озуқалардан – сули, арпа; ширали озуқалардан- майдаланган илдизмевалилар ҳисобланади, сифатли беда пичани билан хоҳлаганича озиқлантирилади.

Лактация даврининг ўрталарига бориб она сути аста – секинлик билан пасайиб боради, қўзиларнинг эса тўйимли озуқага бўлган талаби ошиб бораверади. Шунинг учун қўзиларни 15-20 кунлигидан бошлаб концентрат, пичан ва ширали озуқаларга ўргатилди.

Қўзиларни боқиш усуллари. Қўзиларни табиий боқиш ва эрта сутдан ажратиб боқиш усулларида боқилади. Шунинг билан бирга, қўйчиликда олиб борилган илмий изланишларга асосланиб, қўзиларни тезроқ ривожланишини таъминлаш мақсадида уларни ёшлигидан жадал бўрдоқилаш усуллари қўллаш тавсия этилади.

Биз қўзиларни табиий боқиш усулида парваришладик. Қўзилар сутдан ажратишгача бўлган вақт мобайнида онаси билан биргаликда оғил ва яйловларда боқилади ёки сутдан ажратилгунга қадар оғилда сақланди, совлиқлар яйловдан қайтгач улар билан бирга сақланди ёки кеча кундуз оғилда онаси билан бирга сақланди.

Совлиқлар асосан соғилмайди, қўзилар 4,5-5 ой давомида онасини эмади. Қўзилар (зотига қараб) сутдан ажратилган пайтда гўшт йўналишидаги думбали зотларда 30-35 кг тирик вазнга эга бўлади, бу даврда яйлов шароитларини ҳисобга олган ҳолда қўшимча тўйимли озуқалар билан озиқлантирилади.

Янги туғилан қўзиларга ҳар бир килограмм қўшимча вазн олиши учун ўртача 5 кг она сути сарф қилинади, 2,0-2,5 ойлигида эса улар кунлик ўртача 250-300 грамм семириши учун кунига 1,2-1,5 литр она сутини эмиши керак. Лактация даврининг ўрталарига бориб она сути аста–секинлик билан пасайиб боради, қўзиларнинг эса тўйимли озуқага бўлган талаби ошиб бораверади. Шунинг учун қўзиларни 15-20 кунлигидан бошлаб концентрат, пичан ва ширали озуқаларга ўргатилди.

Қўзилар оналаридан ажратилгандан сўнг, улар ёмғирдан ҳимояланган, таги қуруқ ва ҳаво оқими елвизак бўлмаган, алоҳида хоналарга жойлаштирилди. Ушбу қўзичоқлик бўлимидаги идишлар оддий, аммо қўзилар кира олмайдиган усулда тайёрланди. Қўзилар 50-60 кун давомида тегишли вазнга (25-30) етгунча бўлимда сақланди, бу даврда қўзиларга озуқалар аралашма ҳолда берилди.

ХУЛОСА. Шндай қилиб, насли қўчқорларни қочириш мавсумидан бошқа пайтлари кунлик озиклантириш рационига кўк ўтлар яъни табиий ўтлардан-4,0 кг, ҳар хил ўтлар пичанидан-1,0 кг, омухта ем-0,5 кг, қочириш мавсумида эса ҳар хил ўтлар пичанидан-2,0 кг, омухта ем-0,9 кг, пахта шроти-0,2 кг, гўшт-суяк уни-0,1 кг, сабзи-0,5 кг бериб озиклантириш, Туғиш мавсумида бўғоз ва янги туққан она қўйларни озиклантириш ишларини қатъий режа асосида олиб бориш керак бўлади. Уларни яйловда боқиб, эрталаб ва кечқурун қўшимча 2,0 кг сифатли беда, 1,0 кг табиий ўтлар пичани, 300 -400 грамм омухта емлар ва минерал озуқа, тузлар билан озиклантириш самарали экнлигини кўрсатди.

REFERENCES

1. А.П.Калашников “Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных М.Колос” 2003
2. Рўзиев Н. Қўйчилик. “Тасвир” нашриёт уйи. Тошкент 2021. 16-25 б.
3. **Рўзиев Н. Аҳоли хонадонларида қўй ва эчкиларни боқиб кўпайтириш бўйича технологик тавсиялар. Тошкент 2022. 20 б.**
4. Рўзиев Н., Бердиева Х. Ҳисор ва жайдари зотлари бўйича иккинчи бўғинга эга совлиқлардан туғилган дурагай қўзиларнинг тирик вазни. Journal of New Century Innovations. Volume 11 august. 2022. 56-61 б.
5. Н.Р.Рузиев Н., Шаюсупов Б., Айбазов А-М. Продуктивные особенности мясо-шерстных овец Узбекистана. Сельскохозяйственный журнал. Россия. г.Ставрополь.
6. Н.Рўзиев. Қўйларни озиклантириш, асраш ва наслчилик ишлари бўйича қўлланма. Тошкент 2021. 14 б